

RELAȚIA PSIHLOGISM – TEATRALITATE ÎN DISCURSUL NARATIV AL LUI I. DRUȚĂ

DOI: 10.5281/zenodo.3597299

Rezumat

Relația psihologism – teatralitate în discursul narativ al lui I. Druță

Obiectul de studiu în acest articol îl constituie rolul psihologismului în reliefarea/crearea teatralității în textul literar narativ. Categorie estetică ce se află la intersecția dintre psihologie, filosofie și artă, psihologismul este abordat în baza metodelor inter- și transdisciplinare, având ca suport discursul narativ al lui I. Druță. Viziunea artistică a acestui autor demonstrează, în mare măsură, că sinteza artelor, a formelor de expresie plastică are un rol anume în crearea teatralității nu doar în dramaturgia, ci și în proza sa. Vom avea în vizor relația dintre psihologie, artă literară și cea teatrală în manifestarea lor sincretică într-un text epic și în posibilitatea/perspectiva receptării acestuia, evidențiind că în discursul narativ druțian, psihologismul ca modalitate de transfigurare artistică a realității (în special, gestul, descrierea psihologică și narațiunea psihologică, peisajul, detaliul artistic ș.a.) contribuie la crearea teatralității în acest tip de discurs.

Cuvinte-cheie: inter- și transdisciplinaritate, psihologism, proză, teatralitate.

Summary

The relation psychologism - theatricality in Ion Druță's narrative discourse

The object of study in this article is the role of psychologism in highlighting / creating theatricality in the narrative literary text. Being an aesthetic category that is at the intersection of psychology, philosophy and art, psychologism is approached on the basis of inter- and trans-disciplinary methods, having as support Ion Druță's narrative discourse. The artistic vision of this author shows, to a large extent, that the synthesis of the arts, of the forms of plastic expression has a specific role in creating theatricality not only in his dramaturgy, but also in his prose. We will focus on the relation between psychology, literary and theatrical arts in their syncretic manifestation in an epic text and in the possibility / perspective of its reception. We will point out that in the Drutsian narrative discourse, psychologism, as a way of artistic transfiguration of reality (in particular, the gesture, the psychological description and the psychological narrative, the landscape, the artistic detail and so on), contributes to the creation of theatricality in this type of discourse.

Key words: inter- and trans-disciplinarity, psychologism, prose, theatricality.

Inter- și transdisciplinaritatea ca metode de cercetare se manifestă pregnant în abordarea unui text artistic din perspectiva interferenței genurilor (epic, liric, dramatic) și a artelor (teatru, cinema, literatură, artă plastică etc.) sau /și a diverselor științe (psihologie, psihanaliză, filosofie, antropologie, culturologie ș.a.). Relația dintre psihologie și artă are, cum se știe, o istorie lungă, personaje din textele narative și din cele dramaturgice constituind, la început, surse de analiză, de constatări ale unor adevăruri sau a ideilor teoretice despre psihologia omului. La sfârșitul secolului al XIX-lea, desprinzându-se de filosofie, apoi de științele naturii și de medicină, psihologia, ca știință aparte, analizează, cercetează omul din diferite perspecti-

ve, iar legătura cu literatura devine și mai strânsă, prin modul de structurare a textelor, prin tehnicile de narare sau prin tehnicile de construire a personajelor, a lumii lor interioare. Filosoful și psihanalistul Vasile Dem. Zamfirescu observă că „intuiția artistului de geniu are darul de a pătrunde în adâncul sufletului uman, dezvăluind taine pe care peste decenii sau secole le redescoperă psihologia. Arta anticipează știința, dar știința, ca discurs conceptual, oferă mai multă claritate și precizie atunci când regăsește adevărurile prinse în imaginea artistică”. În continuare vom evidenția modul de interacțiune a științei psihologice cu arta literară și cea teatrală în manifestarea lor sincretică într-un text epic și, respectiv, în per-

spectiva receptării acestuia din punct de vedere al relației psihologism – teatralitate.

Categorie multiaspectuală, ce se află la intersecția psihologiei, literaturii, filosofiei, *psihologismul* unei opere epice presupune plăsmuirea imaginii artistice prin mijlocirea unor procedee și tehnici ce contribuie la reliefarea, sugerarea anumitor stări, trăsături de caracter, tipologii psihice sau umane ale personajului. Aceasta depinde de talentul autorului, dar și de contextualitatea estetică și de dezvoltarea științei psihologice la etapa respectivă ș.a. După cercetătorul A. Esin, putem vorbi de psihologism într-un text epic doar în cazul când transfigurarea artistică, în special psihologică, „devine un procedeu fundamental, prin intermediul căruia se recunoaște un caracter, când acest procedeu poartă o deosebită încărcătură semantică, contribuind în mare măsură la relevarea specificului tematic, problematic și amplificând astfel mesajul operii. În consecință, „reprezentarea” psihologică devine perfectă, subtilă și profundă, și nu se limitează doar la niște „desene” generale și schematice ale stării interioare” [7, p. 18.]. Problema psihologismului în textul literar este mult mai vastă, un rol important revenindu-i și hermeneuticii psihanalitice în receptarea textului [Cf. 4], conceptul evoluând în funcție de modelul cultural-filosofic, psihologic al evoluției artei contemporane și a receptării ei.

În acest studiu însă vom evidenția doar tipurile de psihologism specifice discursului literar al lui Ion Druță: psihologism direct – transfigurarea artistică a lumii interioare a omului prin vorbirea personajelor (stilul oral și cel scris; stilul indirect liber; dialog, monolog interior ș.a.); psihologism indirect (prin intermediul descrierii de interior, a naturii, detalii de portret, prin gest, mimică, tăcere ș.a.) [8, p. 4]; o altă formă de psihologism constă în indicarea în mod sumar, numirea concretă a proceselor psihice de către narator, comentariile lui la replicile personajelor ș.a. Îmbinarea psihologismului cu elementul narativ și cu cel liric (asonanța, aliterația, repetiția și tipurile ei, elemente de cântece tradiționale, descrierea stărilor personajelor sau ale naratorului la audierea cântecelor ș.a.) constituie aspecte ale psihopoeticii discursului artistic al lui Ion Druță.

Cel de-al doilea concept al problemei în discuție este *teatralitatea*, specifică în general discursului teatral și celui dramaturgic, fenomen înțeles ca paradigmă culturală, ca expresie artistică, estetică a sincretismului cultural. În sens larg, noți-

unea de teatralitate desemnează prezența modalităților de expresie specifice teatrului fie într-un spectacol, fie într-un text literar, fie într-un mediu social. Ca fenomen artistic, teatralitatea exprimă, în primul rând, viziunea autorului asupra lumii și stilul său artistic, textul caracterizându-se prin scenicitate – transmite ideea unei posibilități de înscenare, de lucru sau fapt reprezentat, arătat, un rol important revenindu-i privirii/perspectivei ca modalitate de structurare a textului. Alte trăsături specifice teatralității unui text dramaturgic sunt: structura dialogală a discursului artistic și, respectiv, anumite tehnici de înlănțuire a replicilor, precum și didascaliile, corul, masca, gestualitatea, tăcerea ș. a.

Multe dintre acestea se manifestă în textul literar narativ, cum sunt dialogul și monologul, corul ca personaj, varietăți ale măștii, dar și prin intermediul descrierii (peisaj, tablou, interior, portret), al detaliului artistic, al figurilor retorice sau prin psihologism ca o categorie estetică. Pornind de la studiile despre teatralitate ale specialiștilor (N. Evreinov, A. Ubresfeld, P. Pavis, I. Lotman ș. a.) [6], în demersul nostru, vom avea în vedere faptul că teatralitatea se manifestă ca „un instinct al transformării, schimbării”, ce are caracter pre-estetic; că este o categorie estetică și socială; că acest concept presupune prezența semnelor teatrale în viață, ca și posibilitatea transpunerii textului epic pe scenă.

În imaginarul artistic druțian, psihologismul devine o parte inalienabilă a teatralității acțiunii din discursul narativ. Gestul, mimica personajului, detaliul artistic, simbolul comportă nu doar valențe cognitive, etice sau filosofice, ci sugerează aspecte psihologice, ce contribuie, în același timp, la plăsmuirea unor imagini cu valori estetice de teatralitate. Or, așa cum discursul dramaturgic și cel teatral sunt mai aproape și „mai îndreptățite” estetic să prezinte omul în acțiune prin dialog, gest, mimică, tăcere sau prin elementul pictural-scenografic, la unii autori și discursul narativ poate nu doar să comunice direct, ci și să sugereze, să reprezinte momente, scene din viața psihologică a omului. Teatralitatea, ca o categorie estetică, presupune înțelegerea vieții sociale și a celei interioare ca spațiu al jocului, în așa fel omul poate juca diferite roluri și poate crea diverse situații în viață, după regulile acțiunii teatrale, uneori având în vedere prezența spectatorului. În textul literar, teatralitatea se manifestă atât la nivelul structurii compoziționale cât și la modalitățile de caracte-

rizare a personajului sau de creare a atmosferei, care sunt „matrice textuale ale reprezentativității într-un text” (A. Ubersfeld).

Referindu-ne la discursul literar al lui Ion Druță, menționăm că aceste și alte aspecte ale fenomenului teatralității sunt specifice viziunii sale artistice. Or, chiar primele texte ale autorului – în schițe, nuvele, psihologismul creat prin dialog, tăcere-suspans scoate în evidență viziunea teatrală, alteori cinematografică a individualității creatoare. Detaliul artistic, peisajul, lirismul (acesta creat prin repetiție, asonanță, aliterație), gestul, precum și stilul indirect liber sau oralitatea în romanele „Frunze de dor” sau „Povara bunătății noastre” se manifestă ca procedee psihologice și, totodată, comportă valoare a teatralității în modul de creare a scenelor sau a unor imagini cu valențe mizanscenice. În primele sale texte narative, cum am menționat, autorul demonstrează o viziune teatrală și, concomitent, plastică asupra realității și a modului de descriere a omului. Dialogul cu valență scenică, teatrală din schița „Bădiceni” sau din nuvelele „Malul de piatră”, „Bătrânețe, haine grele” ori scena psihologică din casa lui Zânel Cojocarul la întoarcerea lui Trofimaș (din romanul „Frunze de dor”), plăsmuită artistic din gest, mimică, tăcere-așteptare, plâns înfundat, gânduri ale personajului-copil, exprimate prin stil indirect liber și prin stil direct [3, p. 265-266], descrierea psihologică și narațiunea psihologică în alte texte druțiene – sunt doar câteva elemente de creare a diferitor forme ale teatralității în discursul narativ.

Astfel, schița „Bădiceni” (care amintește de cea a lui I. L. Caragiale intitulată „La poșta”), e construită, în principiu, doar din dialog, cu unele indicații ale naratorului, ce s-ar preta la didascalii într-o eventuală structurare dramaturgică a acestui text. Notația naratorială fiind foarte scurtă, acțiunea din dialog relevă, prin umor și situație comică, la modul general, relația dintre comunicare și eșec al comunicării. În alt text – nuvela „Malul de piatră” – atestăm diverse modalități psihologice în crearea atmosferei, a imaginilor cu valențe teatrale. De exemplu: „Anica a oftat, a ieșit să deschidă. În urma ei a intrat suflare ostenită și cunoscută în casa asta. Două geamantane, ce plecase odată de acasă, au pornit prin întuneric o sfadă cu masa, cu scaunele. Ichim a tușit și după tusa lui iar s-a așezat liniște.

[...] Tac o vreme amândouă, cătând spre lăicioara din ungher, unde stă întins Ichim cu firul

de mohor uitat în colțul buzelor. Pe urmă tac în trei – ele două, împreună cu firul de mohor. O tăcere grea, cum nu se mai poate. Copila prinde a-și ciocăni geamantanele, pornind cu ele înapoi spre ușă, dar Anica o prinde prin întuneric, șoptește blând și vinovat: - „Fugi în casa mare și te culcă...”[...]. A scârțâit lăicioara, dar cele două femei au trecut vitejește pe lângă dânsa, au dispărut în odaia de alături” [1, p. 206].

Narațiunea psihologică, creată prin mijlocirea metonimiei („Două geamantane, ce plecase odată de acasă, au pornit prin întuneric o sfadă cu masa, cu scaunele... [...]). A scârțâit lăicioara, dar cele două femei au trecut vitejește pe lângă dânsa...”) are funcție teatrală în sensul că este prezentată o microscenă prin atmosfera încordată, transfigurată artistic din îmbinarea auditivului cu tăcerea, a gestului și sunetului, a elementului dinamic cu cel static.

Tot în acest text, descrierea psihologică, cu valențe de sculptural, realizează o imagine de tip teatral-cinematografic: personajul principal, Ichim, tatăl, „Era înalt, voinic, cu fruntea grea și colțuroasă, de parcă ar fi fost cioplită în daltă. A fumat tăcut țigară după țigară, până a răsărit soarele. A însemnat locul unde a răsărit soarele, a despicat cu privirea cerul în două, socotind în mintea lui drumul pe care urma să-l facă soarele în ziua ceea, și-a măsurat grijile pe care le avea cu calea asta lungă a soarelui, pe urmă, strivind cu călcâiul ultimul muc de țigară, și-a plecat fruntea și a rămas nemișcat”.

Este, cum se poate observa, o imagine-sculptură a tatălui, îndurerat de întoarcerea fiicei după eșecul studiilor la institut. Portretul unui om puternic, cu detalii ce vorbesc de caracterul său hotărât, vine în contrast cu starea psihologică, morală la care poate fi supus omul în anumite momente grele ale vieții, cauzate de cei mai dragi și mai apropiați oameni pentru el. Psihologismul este realizat artistic prin lexeme semnificative, ce constituie, la rândul lor, elemente ale descrierii și narațiunii de tip psihologic: tăcerea încordată, de fapt gândurile ce vin, multe, grele, asupra omului și timpul cât a trecut sunt exprimate în prima frază: „A fumat tăcut țigară după țigară, până a răsărit soarele”. Apoi mișcarea gândului și luarea unei decizii sunt sugerate prin mijlocirea verbelor „a însemnat”, „a despicat”, care imprimă sens și semnificație psihologică metaforei: „A însemnat locul unde a răsărit soarele, a despicat cu privirea cerul în două...”. Întreaga frază comportă și valențe tem-

porale, și psihologico-morale, continuând prin nararea aluzivă a gândurilor: „socotind în mintea lui drumul pe care urma să-l facă soarele în ziua ceea, și-a măsurat grijile pe care le avea cu calea asta lungă a soarelui”, iar neputința luării unei decizii privind gestul fiicei e sugerată exteriorizat prin gest, la nivel lingvistic – prin intermediul conotației verbului „a strivi”, dar și prin detaliul „fruntea plecată: „pe urmă, *strivind* cu călcâiul ultimul muc de țigară, și-a plecat fruntea și a rămas *nemișcat*”. Descrierea meticuloasă a fiecărui gest, ce trădează stări, amalgam de gânduri sau, în final, incertitudine, de parcă naratorul/operatorul s-ar opri cu aparatul de filmat asupra personajului, relevă, de fapt, caracterul cinematografic al imaginii-tăcere/reflecție, o altă particularitate a imaginarului artistic druțian [5].

Psihologia procesului de creație, trăirile, viziunile interioare ale unui creator sunt foarte bine sugerate, reliefate în nuvela „Sania” [2], din care vom aduce doar câteva exemple ce implică și forme ale teatralității. Transfigurând artistic momente ale procesului de creație prin descrieri de natură, gest, suspans și prin reverie, autorul plămăiește, de fapt, imagini statice ori dinamice cu valențe psihologice și teatrale.

„Răsărea soarele și-l găsea (...) mutând toporul în mâna stângă. Și zile întregi îl vedeai umblând prin ogradă cu luleaua stinsă în dinți. Părea că a uitat și de nuc, și de sanie. Tocmai spre chindii, când găsea, în sfârșit, chibriturile în buzunar, îi făcea deodată vânt toporului într-o ciotcă și rămânea dus pe gânduri.

Pe urmă, zi după zi, îl vedeai tot mai des stând în mijlocul ogrăzii și privind undeva deasupra cămării, de parcă mai venise o primăvară în anul acela și el aștepta să se arate cocostârcii”.

Gesturile personajului trădează, exterior, momentele de reverie în căutarea imaginii adecvate a ceea ce vroia să creeze – sania (luleaua stinsă în dinți; găsea, în sfârșit, chibriturile în buzunar; rămânea dus pe gânduri). Spațiul și timpul în această microscenă sunt diferite: curtea (ograda) și zborul, înălțimea cocorilor și a fantasmelor care îl duc departe, în alte lumi și în alte timpuri; se pare că în această ogradă este puțin loc pentru zborul gândurilor, ideilor, imaginației sale, el „privind undeva deasupra cămării”, deasupra ideilor pragmatice ale soției și ale vecinului. De aici și comparația care aduce în imagine lumina, înnoirea, albul ce plutește deasupra, ca și ideea sa, numai de el știută și văzută cu ochii lăuntrici („de parcă mai

venise o primăvară în anul acela și el aștepta să se arate cocostârcii”).

La nivel inconștient și subconștient, imaginea apare în formă difuză, gesturile și detaliul artistic contribuind în mai mare măsură la obiectivarea concepției și la sugerarea stărilor. Fantasma, reveria devin aspecte ale vieții interioare a personajului, pe care autorul le transfigurează artistic printr-un psihologism de factură obiectivă, exterioră: naratorul numește procesul psihic și transmite, explică gândurile personajului:

„Și zi de zi – fie că îngropa via, fie că înnoia gardul – se gândea numai la sanie. Din vreme în vreme își mișca ochii și parcă vedea în fața lui ceva ușurel, sprinten și frumos – o învăluire voinicască ce-l tulburase pe la opt ani, când ridicase pentru întâia oară toporul în mână. Și toată viața, cum găsea un topor bun, cum prindea miroznă de surcele proaspete, îi răsărea în minte acest ceva ușurel, sprinten și frumos. Și tocmai acum, la bătrânețe, a înțeles că era vorba de o sanie.[...]. Avea să fie o sanie cum n-a mai fost alta pe lume – o sanie, că i se oprea moșului suflarea când se gândea la dânsa”.

Imaginea se caracterizează prin scenicitate, creată de narațiunea psihologică prin mijlocirea stilului indirect liber, a repetiției și a îmbinării realității obiective cu cea subiectivă – cu visul, fantasma ce-l urmărește pe omul de creație după apariția conceptului operei. Astfel încât elementul de teatralitate al prezentării personajului în acțiune se apropie mai mult de specificul cinematografic, o altă caracteristică a viziunii artistice a lui I. Druță. În context, creația acestui scriitor, în accepția noastră, consună cu ideea lui V. Nabokov din romanul său „Disperare”: „Visul cel mare al unui autor este să transforme cititorul în spectator”.

Concluzionăm că în discursul său narativ, Ion Druță demonstrează că teatralitatea este o categorie a cotidianului, iar relațiile psihologism – teatralitate – artă literară în acest tip de comunicare artistică relevă viziunea artistică a autorului, implicând astfel diversificarea tipurilor de receptare/interpretare, întru relevarea sincretismului ori a intermedialității în crearea unor imagini cu ample semnificații estetice și filosofice. Am constatat că unele procedee de creare a psihologismului contribuie la reliefaarea valenței teatrale, scenice a discursului: dialog cu funcție de caracterizare a personajelor sau de continuare a acțiunii; valențe didascalice ale unor fragmente de text, ce desemnează două tipuri de condiții de enunțare: cele ale

evenimentului ficțional și condițiile scenice; gest, mimică, tăcere (suspans în textul narativ), tablou, scenă ș. a. Subordonarea tehnicilor românești vizualului scoate în evidență atât viziunea narativă spectaculară cât și cea cinematografică a imaginarii artistice drujțian.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Druță, Ion. Scrieri, în 4 volume, vol. 1, Chișinău: Editura Literatura artistică, 1987.
2. Ghilaș, Ana. Psychology of the Creative Process in Literary and Artistic Vision [Psihologia procesului de creație în viziune literar-artistică]. În: Lumen International Scientific Conference 2012 "Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty". Iași. Coord: A. Caras, E. Unguru. Iași: Lumen, 2012, p. 253-268.
3. Ghilas, Ana. Theatricality of prose for children: methodological aspects. Teatralitatea prozei pentru copii: aspecte metodologice. În: „Valorificarea strategiilor inovatoare de dezvoltare a învățământului artistic contemporan. Fostering the innovative strategies for contemporary artistic education development”, ediția a II-a. Volumul Conferințe științifico-practice internaționale 15-16 iunie 2018, Coord. Tatiana Bularga. Bălți: S.n., 2018, p. 261-266.
4. Ghilaș, Ana. Textul literar din perspectiva psihanalitică. În: Textul. Abordări interdisciplinare în cercetarea literară, lingvistică și didactică. Materialele Conferinței științifice internaționale, 12 noiembrie 2013, Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul în Chișinău). Chișinău, UST, 2013, p. 32-36. Idem. Romanul lui Vladimir Beșleagă (valențe psihanalitice). În: Akademos, 2011, nr. 2, p.135-137.
5. Plămădeală, Ana-Maria. Opera lui Ion Druță: ipostaza cinematografică”. În: „Opera lui Ion Druță: univers artistic, spiritual, filozofic”, în 2 volume, vol. 1, coord. M. Dolgan, Chișinău: CEP USM, 2004, p. 298-306.
6. Cf.: Евреинов Н.Н. Демон театральности. Москва-Санкт Петербург: Летний сад, 2002 / Yvreinov N. N. Demon teatralnosti. Moskva-Sankt-Peterburg: Letnii sad, 2002; Ubersfeld Anne. Termenii cheie ai analizei teatrului. Traducere de Georgeta Loghin. Iași: Editura Institutului European, 1999; Pavis, Patrice. Dictionnaire du Théâtre. Liège, Editions Dunod, 1997. Лотман Ю. М. Избранные статьи. В 3 т. Т.1. Таллинн, Александра, 1992 / Lotman Yu. M. Izbrannyye statii. V 3 t. T. 1. Tallinn: Aleksandra, 1992.
7. Есин А. Б. Психологизм русской классической литературы, Москва, Просвещение, 1988. / Esin A. B. Psihologism russkoi klassiceskoi literatury. Moskva: Prosvescenie, 1988.
8. Страхов И.В. Психологический анализ в литературном творчестве, Саратов: Саратовский госуниверситет, 1973 / Strahov I. V. Psihologiceskii analiz v literaturnom tvorcestve. Saratov: Saratovskii universitet, 1973.